

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕФЕРЕНТНЫХ ЦЕН ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКИХ

Рихсиева О.Г.

Ражабова Н.Х.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент Узбекистан

e-mail: odina.rixsiyeva2001@gmail.com тел: +998(99)8855307

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12566542>

Введение. Референтное ценообразование - это система определения и установки предельных цен на каждое торговое наименование лекарственного препарата, которое является острой необходимостью в современном мире, где высокий спрос на лекарственные препараты, порождает высокое предложение рынка. В первую очередь рассматриваются цены в стране производства, а далее в других странах и выводится референтная цена в нашей стране - лимит цены на препарат, который запрещено превышать и оптовикам, и розничным продавцам [1,4].

В соответствии с Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-4554 от 30.12.2019 года «О дополнительных мерах по углублению реформ в фармацевтической отрасли Республики Узбекистан» и приказа Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 115 (перечень № 3242) от 24.03.2020 года «Об утверждении положения о порядке регистрации цен на лекарственные средства в рамках системы формирования справочных цен», впервые был сформирован отдел формирования референтных цен в «Центре Безопасности Фармацевтической Продукции» при Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан[2].

Цель исследования. Изучение референтных цен и проведение сравнительного анализа цен на медикаменты, используемые для лечения рака лёгких. Сопоставление закупочных цен на препараты в аптеке при Республиканском Специализированном Научно-практическом Медицинском Центре Онкологии и Радиологии (РСНПМЦОиР) с ценами в реестре референтных цен.

Материалы и методы: В качестве материалов исследования были использованы реестры референтных цен, опубликованные в официальном Telegram-канале Агентства по развитию фармацевтической отрасли, в которых особое внимание уделялось 14 МНН, которые обладают эффективностью в борьбе с раком лёгких. Также детально изучались отчетные данные, полученные из аптеки при РСНПМЦОиР о ценах на лекарственные препараты, закупленные в 2021 и 2022 годах.

В ходе исследования были использованы такие как теоретические методы, сравнение, конкретизация, обобщение, классификация и оценка статистических данных.

Результаты. Был проведен сравнительный анализ цен на противоопухолевые препараты с 14-ю международными непатентованными наименованиями (МНН), таких как цисплатин, карбоплатин, циклофосфамид, пеметрексед, гемцитабин, иринотекан, этопозид, винорельбин, паклитаксел, комбинированный препарат (паклитаксел, альбумин), доцетаксел, доксорубин, бевацизумаб и эрлотиниб различных производителей в 2021, 2022 и 2023 годах [3]. В ходе анализа было установлено, что цены на все препараты держались на относительно стабильном уровне и не подвергались серьёзным изменениям за указанный период. В ходе сравнение также было обнаружено, что все препараты были закуплены по ценам, ниже референтных,

что говорит о том, что «Центр безопасности фармацевтической продукции» при Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан, который является ответственным за прием и рассмотрение заявок на регистрацию предельных цен и обеспечение бесперебойной и стабильной работы информационной системы исправно выполняет контроль за предельными ценами на противоопухолевые лекарственные препараты и может обеспечить население Узбекистана лекарственными средствами первой необходимости по справедливой цене.

Следующим этапом исследований являлось изучение закупочного ассортимента, сопоставление цен на препараты и выявление препаратов, которые были закуплены чаще остальных. Из 14 МНН были закуплены все за исключением таких препаратов, как эрлотиниб, винорелбин, паклитаксел и пеметрексед. Также, препараты с МНН карбоплатин и гемцитабин, разных производителей и дозировок закупались чаще остальных. Таким образом, карбоплатин был закуплен в 2-х дозировках (150 мг/ 15 мл и 450 мг/ 15 мл), 4-х разных производителей, среди которых препараты, произведённые Ltd Getwell Pharmaceuticals (Индия) и Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG (Австрия) закупались чаще всего, гемцитабин в 2-х дозировках (200мг / мл и 1г / 25мл), 3-х разных производителей, среди которых наряду с вышеупомянутыми фирмами была Ltd Hetero Labs (Индия).

Выводы. В результате проведенных научных исследований можно заключить, что существует острая необходимость государственного контроля, для сохранения ценовой доступности жизненно необходимых медикаментов на фармацевтическом рынке так как сфера здравоохранения имеет социальную функцию.

Список использованной литературы.

1. Гильдеева Г. Н., Старых Д. А. Референтное ценообразование на лекарственные препараты в странах Европы //Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2013. – №. 3. – С. 45-49.
2. Открытые данные взятые с официального сайта Агентства по развитию фармацевтической отрасли <https://uzpharmagency.uz/ru/menu/referentnyye-tseny>
3. Реестры предельных цен, опубликованные на официальном сайте государственного учреждения "Центр безопасности фармацевтической продукции" при Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан <https://www.uzpharm-control.uz/>
4. Ценообразование – зарубежный опыт. Тельнова Е.А. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
5. Суюнов, Н. Д., Ражабова, Н. Х. (2021). Ўпка саратони касаллигини даволашда қўлланиладиган дори воситаларининг ассортимент таҳлили. Фармацевтический журнал, 1(4), 5-17.